

ПРИБОРЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В ЛАБОРАТОРИЯХ

УДК 550.838.002:621.373.52

ПРИБОРЫ “ИМПЕДАНС” ДЛЯ ГЕОФИЗИКИ И МЕДИЦИНЫ

© 2000 г. В. В. Любимов

Поступила в редакцию 05.10.99 г.

Научно-производственной фирмой “Импеданс” на основе микропроцессоров 80L188EC созданы регистраторы данных – малогабаритные устройства, оснащенные энергонезависимой памятью и выполненные в виде герметичных блоков с низким энергопотреблением. Регистраторы данных работают по программе, которая позволяет оперативно устанавливать режим работы, регистрируемые характеристики и порядок опроса информационных линий. Аналоговые сигналы цифруются с помощью встроенных аналого-цифровых преобразователей. Цифровые данные вводятся через последовательный интерфейс RS232, который используется также для передачи данных в компьютер и, при необходимости, для загрузки специализированной программы накопления и обработки данных, отличной от поставляемой. Для управления режимом работы регистраторы оснащены функциональными кнопками и жидкокристаллическими графическими индикаторами. Созданные приборы могут быть использованы при проведении геофизических, магнитобиологических и медицинских исследований.

Регистратор геофизических данных (модель IDL-04) предназначен для регистрации, хранения, обработки, анализа и представления медленно меняющейся информации от восьми аналоговых датчиков. IDL-04 включает в себя блок измерения и накопления (б.и.н.) и магнитоизмерительный преобразователь (м.и.п.), который подключается к первому каналу б.и.н. при помощи кабеля длиной 6–10 м. М.и.п. выполнен в виде отдельного модуля (114 × 80 × 40 мм) на основе феррозондового датчика, имеет три измерительных диапазона (± 125 , ± 250 и ± 500 нТл) и располагается на немагнитном поворотном устройстве. IDL-04 осуществляет следующие операции: визуализацию на индикаторе графика “сигнал–время”, передачу накопленных данных через последовательный порт в компьютер, вывод данных в аналоговом виде на самописец, изготовление “твердой копии” экрана на принтере, расчет и демонстрацию индекса магнитной активности, автоматическое отслеживание текущих магнитных возмущений. Для оповещения о зафиксированном возмущении прибор снабжен звуковой сигнализацией. IDL-04 реализует оригинальный алгоритм работы, который позволяет, используя получаемые в темпе эксперимента дан-

ные, сигнализировать о магнитной буре, рассчитывать и визуализировать индекс магнитной активности на основе поиска, выявления и определения дней со спокойной геомагнитной обстановкой. При расчете магнитного возмущения и индекса магнитной активности данные регистратора подвергаются цифровой фильтрации. Объем энергонезависимой памяти позволяет накапливать данные в течение 14–113 суток. Масса прибора не более 3 кг.

Универсальный регистратор данных (модель IDL-04M) предназначен для измерения в реальном времени, регистрации, хранения, обработки, анализа и представления данных измерений вариаций *D*-составляющей вектора магнитной индукции поля Земли, для проведения мониторинговых работ по исследованию окружающей среды, для проведения медицинских и магнитобиологических исследований. Имеет два измерительных канала для подключения (с помощью кабелей длиной 8–10 м) двух м.и.п. с одинаковым диапазоном: ± 1000 нТл. Отсчетная точность 1 нТл, цикл регистрации 60, 150, 300 и 600 с. Напряжение питания 5 В (от сетевого адаптера). Скорость вывода данных на аналоговом регистраторе 1, 4 и 10 значений/с. Прибор имеет встроенный графический индикатор. Зафиксированные данные о магнитном поле подвергаются цифровой фильтрации. Объем энергонезависимой памяти позволяет накапливать данные в течение 65 суток. Габаритные размеры б.и.н.: 200 × 140 × 230 мм. Масса прибора не более 2 кг.

Универсальный регистратор данных (модель IDL-07) предназначен для проведения мониторинговых работ по исследованию окружающей среды, для проведения профилактических мероприятий в медицине, может применяться в магнитобиологических исследованиях. На его базе возможно построение автономных редко обслуживаемых обсерваторий, пунктов сбора и накопления данных, построение автономных станций для измерения различных физических полей. IDL-07 включает в себя б.и.н. и два м.и.п., которые подключаются соответственно к первому и второму измерительным каналам. Остальные 6 измерительных каналов могут быть использованы для подключения датчиков электрического поля, давления, влажности, температуры и других, имеющих электрический выход.

Оба м.и.п. представляют собой высокочувствительные однокомпонентные магнитометры, первый из которых позволяет проводить измерения вариаций D -составляющей магнитного поля в любом районе Земного шара, а второй предназначен для измерения амплитуды искусственно созданных постоянного или переменного магнитных полей. Диапазоны измерений магнитометрических каналов: ± 125 , ± 250 , ± 500 и ± 1000 нТл, отсчетная точность по магнитометрическим каналам 1 нТл. Частотный диапазон измерения переменных магнитных полей 0–500 Гц. Цикл регистрации 0.1–3600 с. Скорость регистрации данных на аналоговом регистраторе 1, 4, 10 значений/с. Габариты: $200 \times 140 \times 230$ мм (б.и.н.), $140 \times 80 \times 40$ мм (первого м.и.п.) и $50 \times 10 \times 6$ мм (второго м.и.п.). Б.и.н. снабжен графическим дисплеем с размерами 320×240 точек. Питание осуществляется от аккумуляторной батареи напряжением 5 В или от стандартного сетевого адаптера. При проведении длительных непрерывных измерений с IDL-07 предусмотрен режим энергосбережения, реализованный с при-

менением программно-импульсного режима питания всех схем и м.и.п.

Регистратор магнитной активности (модель IDL-09) предназначен для определения и индикации амплитуды магнитной бури в любом районе Земного шара в реальном масштабе времени, для измерения, регистрации, хранения, анализа и представления данных об изменении магнитного поля. Измерительный диапазон ± 1000 нТл, отсчетная точность 1 нТл. Цикл регистрации 60, 150, 300 и 600 с. Напряжение питания 5–12 В. Объем энергонезависимой памяти позволяет накапливать данные в течение 3–5 суток. Прибор имеет аналоговый выход и оснащен встроенным цифровым (графическим) индикатором.

Адрес для справок: Россия, 142092, Троицк Московской области, Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН (ИЗМИРАН); тел./факс: (095) 3340908; e-mail: lyubimov@top.izmiran.troitsk.ru